

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Arya Wibowo

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Juni, 2026

Available online Juni, 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRACT

Lamongan Regency is one of the flood-prone areas in East Java Province. Although the local government has established various regulations and flood disaster management programs, flood events continue to occur and cause significant social, economic, and environmental impacts. This condition indicates a gap between policy formulation and its implementation in practice. This study aims to analyze the implementation of flood disaster management policies in Lamongan Regency and examine the efforts undertaken by the local government to overcome implementation barriers in order to improve policy effectiveness. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Regional Disaster Management Agency (BPBD), local government institutions, and affected communities. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The study applied Hill and Hupe's policy implementation perspective emphasizing multi-level governance at the macro, meso, and micro levels. The findings reveal that the implementation of flood disaster management policies in Lamongan Regency involves multiple actors across central government, local government, and community levels. However, policy implementation has not been fully effective due to overlapping authority, limited resources, inconsistencies in policy execution across governance levels, and low community participation in disaster mitigation activities. The implementation of flood disaster management policies in Lamongan Regency requires stronger integration across governance levels, improved inter-agency coordination, clearer institutional role distribution, and greater community participation to achieve more effective and sustainable flood disaster management.

Keywords: Policy Implementation, Flood Disaster Management, Multi-Level Governance, Lamongan Regency

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik geografis dan iklim tropis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir. Faktor-faktor seperti curah hujan tinggi secara musiman, perubahan pola aliran sungai, sedimentasi, degradasi lahan, konversi lahan (urbanisasi), serta pembangunan pemukiman di daerah rawan banjir menjadi pemicu utama meningkatnya risiko banjir. Banjir merupakan manifestasi kompleks dari interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia yang melibatkan aspek teknis, kelembagaan, regulasi, serta partisipasi masyarakat. Penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 melalui empat fase utama:

*Corresponding author

E-mail addresses: aryawibowo281@gmail.com

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Implementasi kebijakan menjadi aspek kritis yang menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diraih. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007)

Gambar 1.
Analisis Bibliometrik Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 1. analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa penelitian bencana banjir periode 2020-2023 didominasi kata kunci bencana, banjir, bencana banjir, implementasi, dan kebijakan. Penelitian terbaru mulai menekankan evaluasi peran BPBD dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Tren penelitian bergeser dari kajian konseptual kebijakan menuju kajian praktis dan evaluatif terhadap implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Temuan ini memperkuat bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir merupakan isu strategis yang masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan kondisi empiris di lapangan, terutama pada aspek koordinasi kelembagaan, kapasitas sumber daya, dan keterlibatan masyarakat.

Data terbaru menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur masih termasuk wilayah dengan tingkat kejadian banjir yang tinggi. Pada Januari-Februari 2025 tercatat sekitar 46 kejadian banjir, sementara bencana hidrometeorologi mendominasi 92-97% dari total kejadian bencana periode 2022-2025. Hal ini menunjukkan bahwa banjir merupakan risiko bencana yang bersifat berulang dan struktural. (GoodStats, 2025; Detik Jatim, 2026).

Gambar 2.
10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Kejadian Banjir Terbanyak

Sumber: BANJIR.NET, Data Bencana Tahun 2025-2026

Berdasarkan Gambar 2. Kabupaten Lamongan termasuk daerah dengan kejadian banjir tertinggi di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I 2026, dengan sembilan kejadian banjir. (BANJIR.NET, 2026) Kondisi geografis Kabupaten Lamongan memperparah kerentanan terhadap banjir karena dilalui sungai-sungai besar dan sebagian wilayahnya berada di dataran rendah pantai. Curah hujan tinggi di daerah hulu sering menyebabkan limpasan dan banjir kiriman. Selain itu, penggunaan lahan yang kurang terencana, sedimentasi sungai, dan penyumbatan drainase turut memperburuk kondisi banjir.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, sistem peringatan dini, dan pendanaan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya policy-implementation gap berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarsektor, sumber daya manusia yang kurang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat, serta regulasi yang kurang terintegrasi.

Penelitian Widyanti, Kismartini, dan Maesaroh (2015) menunjukkan kendala koordinasi, pembagian tugas, pengaturan waktu pelaksanaan, dan kapasitas organisasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Semarang. Penelitian Muhammad dan Aziz (2020) menemukan kendala pada aspek pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Penelitian Yuniartanti (2018) menekankan pentingnya keseimbangan mitigasi struktural dan nonstruktural, sedangkan Ningrum dan Ginting (2020) menunjukkan penerapan kedua strategi tersebut di Kota Langsa melalui pembangunan tanggul, drainase, pelatihan, dan simulasi mitigasi bencana.

Penelitian Rahayu dkk. (2021) menunjukkan masih rendahnya intervensi fisik dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Manado. Penelitian Silalahi dan Trimurni (2024) juga memperlihatkan bahwa koordinasi antarinstansi belum optimal dan beberapa program mitigasi belum berjalan efektif di Kecamatan Medan Petisah.

*Corresponding author

E-mail addresses: aryawibowo281@gmail.com

Seluruh temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir masih menghadapi berbagai hambatan sehingga efektivitasnya belum maksimal. Dalam konteks Kabupaten Lamongan, penelitian ini relevan karena kabupaten tersebut mengalami delapan kali kejadian banjir dalam satu tahun dengan ribuan orang terdampak. Penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan banjir oleh BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya, beserta tantangan operasional dan dampaknya terhadap pengurangan risiko dan kerentanan masyarakat. (BNPB, 2024)

Penelitian “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Lamongan” penting dilakukan karena Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sering mengalami banjir, dengan delapan kejadian pada tahun 2024 dan ribuan warga terdampak. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pemerintah daerah. (BNPB, 2024)

Permasalahan utama penelitian ini berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lamongan. Meskipun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA), serta Dinas Lingkungan Hidup, kejadian banjir masih sering terjadi dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penanggulangan banjir serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan banjir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lamongan, serta menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mengkaji interaksi antaraktor, dinamika kelembagaan, serta pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif para pelaksana dan masyarakat terdampak yang tidak dapat

dijelaskan hanya melalui data kuantitatif (Sugiyono, 2019). Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Informan tersebut terdiri atas pejabat teknis BPBD Kabupaten Lamongan, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA), pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Desa Putatkumpul, serta masyarakat terdampak banjir. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat BPBD Kabupaten Lamongan karena BPBD merupakan leading sector dan pelaksana utama kebijakan penanggulangan bencana banjir yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan penanganan bencana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pada level makro, meso, dan mikro (Hill & Hupe, 2022).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Selain itu, proses pengodean dan pengorganisasian data dibantu menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti 25 untuk mempermudah identifikasi tema dan hubungan antar temuan penelitian (Rambaree & Nässén, 2021; Sharma, 2024). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada wilayah terdampak banjir, khususnya Desa Putatkumpul, karena daerah tersebut termasuk wilayah yang sering mengalami banjir dan menjadi lokasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada periode Januari 2026 melalui kegiatan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, sedangkan keseluruhan rangkaian penelitian mengikuti jadwal penelitian Tahun Akademik 2025-2026 yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima kelompok informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Keseluruhan temuan dianalisis menggunakan kerangka teori Hill dan Hupe (2022) melalui pendekatan Operational

Berdasarkan Gambar 3. hasil koding menunjukkan bahwa para informan menekankan pentingnya keberadaan regulasi yang berjenjang sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir. Kabupaten Lamongan telah memiliki struktur regulasi yang lengkap dan hierarkis, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2015, hingga Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 89 Tahun 2021. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), kerangka regulasi yang terstruktur merupakan prasyarat penting bagi legitimasi dan koherensi implementasi kebijakan. Namun, ketersediaan regulasi belum otomatis menjamin efektivitas implementasi sehingga pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

2. Kewenangan dan Mandat Kelembagaan

Kejelasan kewenangan dan mandat kelembagaan merupakan elemen penting dalam level makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penanganan banjir di Kabupaten Lamongan telah terbagi secara formal. BPBD berperan sebagai leading sector dalam koordinasi penanggulangan bencana, Dinas PU SDA bertanggung jawab terhadap infrastruktur pengendali banjir, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengelolaan lingkungan dan daerah aliran sungai.

Gambar 4.

Hasil Koding Indikator Kewenangan dan Mandat Kelembagaan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 4. hasil koding menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antarinstansi. Namun, pengelolaan Sungai Bengawan Solo juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), kondisi ini mencerminkan sistem multi-level governance yang memerlukan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan. Kejelasan pembagian kewenangan

*Corresponding author

E-mail addresses: aryawibowo281@gmail.com

Gambar 6.
Hasil Koding Indikator Alokasi Anggaran

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 6. hasil koding menunjukkan bahwa meskipun kerangka pendanaan telah tersedia, anggaran yang ada masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penanggulangan banjir secara menyeluruh. Keterbatasan dana terutama dirasakan pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pemulihan pascabencana, dan penyediaan logistik. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan prioritas pada wilayah yang paling rawan terdampak banjir. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), keterbatasan sumber daya finansial merupakan salah satu hambatan utama implementasi kebijakan, khususnya pada program yang memerlukan investasi besar dan berjangka panjang. Akibatnya, pelaksana kebijakan cenderung lebih fokus pada penanganan jangka pendek yang bersifat reaktif dibandingkan penyelesaian akar permasalahan secara struktural.

4.1.2 Level Meso

Level meso dalam kerangka OGF Hill dan Hupe (2022) memusatkan perhatian pada kapasitas organisasional dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang menentukan kualitas implementasi di lapangan. Aspek yang dianalisis meliputi kapasitas lembaga pelaksana, koordinasi antarinstansi, mekanisme komunikasi dan informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Temuan pada level ini memberikan gambaran mengenai kapasitas organisasional Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mentransformasikan kebijakan menjadi tindakan nyata.

1. Kapasitas Lembaga Pelaksana

Kapasitas lembaga pelaksana mencakup kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta standar operasional prosedur (SOP). Hasil wawancara menunjukkan bahwa

*Corresponding author

E-mail addresses: aryawibowo281@gmail.com

BPBD Kabupaten Lamongan memiliki personel yang disiagakan dan didukung oleh relawan, aparat kecamatan dan desa, TNI, serta Polri. Selain itu, dilakukan pelatihan dan simulasi secara berkala untuk menjaga kesiapsiagaan personel. Dari sisi sarana, tersedia perahu karet di wilayah rawan banjir untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik.

Gambar 7.
Hasil Koding Indikator Kapasitas Lembaga Pelaksana

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 7. hasil koding menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Lamongan memiliki kondisi yang cukup baik dari sisi sumber daya manusia dan kesiapsiagaan personel. Keterlibatan relawan, aparat desa, TNI, dan Polri turut memperkuat kemampuan respons awal terhadap bencana. Namun, masih terdapat ketergantungan pada instansi lain dalam penyediaan peralatan tertentu, seperti pompa air dan sarana teknis lainnya. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), kapasitas lembaga tidak hanya diukur dari jumlah sumber daya, tetapi juga kualitas, kemandirian, dan kesiapan operasionalnya. Oleh karena itu, meskipun kapasitas SDM tergolong memadai, penguatan sarana prasarana dan kemandirian operasional masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir.

2. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir. Di Kabupaten Lamongan, koordinasi melibatkan BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah kecamatan dan desa. BPBD berperan sebagai koordinator utama, sedangkan masing-masing instansi menjalankan tugas sesuai bidang kewenangannya.

Gambar 8.
Hasil Koding Indikator Koordinasi Antarinstansi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 9. hasil koding menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan secara berlapis dan relatif efektif. Pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media komunikasi mempercepat pertukaran informasi dan pembagian tugas dalam situasi darurat. BPBD menangani tanggap darurat dan logistik, Dinas PU SDA menangani aspek teknis infrastruktur dan pengendalian air, Dinas Lingkungan Hidup fokus pada faktor lingkungan, sedangkan pemerintah desa menjadi ujung tombak di lapangan.

Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketepatan waktu respons dan keterpaduan tindakan antarinstansi, terutama ketika banjir terjadi secara bersamaan di banyak lokasi. Perbedaan fokus antarinstansi juga menunjukkan bahwa integrasi pendekatan masih perlu diperkuat. Menurut Hill dan Hupe (2022), koordinasi yang efektif tidak hanya membutuhkan saluran komunikasi, tetapi juga kemampuan menghasilkan respons yang cepat, tepat, dan terpadu. Oleh karena itu, kapasitas koordinasi masih perlu diperkuat untuk menghadapi kondisi darurat berskala luas.

3. Mekanisme Komunikasi dan Informasi

Sistem komunikasi dan penyebaran informasi, khususnya sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), merupakan komponen penting dalam manajemen bencana. Di Kabupaten Lamongan, beberapa wilayah telah memiliki alarm dan sirine berbasis ketinggian debit air sebagai sarana peringatan dini kepada masyarakat.

Gambar 10.

Hasil Koding Indikator Mekanisme Komunikasi dan Informasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 11. hasil koding menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat Desa Putatkumpul berupa budaya gotong royong dan keaktifan Karang Taruna menjadi aset penting dalam penanggulangan banjir. Warga secara aktif melakukan pembersihan saluran air, pemantauan tanggul, hingga membantu penanganan saat terjadi kerusakan tanggul. Kolaborasi ini juga menjadi penyangga ketika respons pemerintah mengalami keterlambatan.

Menurut Hill dan Hupe (2022), keterlibatan aktor non-pemerintah merupakan bagian integral dari tata kelola yang efektif pada level mikro dan meso. Namun, pola kolaborasi yang ada masih bersifat organik dan belum terlembagakan secara formal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat yang lebih sistematis agar partisipasi masyarakat dapat lebih terorganisir, berkelanjutan, dan mampu mendukung efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Lamongan.

4.1.3 Level Mikro

Level mikro dalam kerangka OGF Hill dan Hupe (2022) merupakan arena di mana kebijakan bertemu langsung dengan realitas kehidupan masyarakat. Pada level ini dikaji tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat, mulai dari kesiapsiagaan, respons saat banjir terjadi, hingga proses pemulihan pascabencana. Temuan pada level mikro menunjukkan sejauh mana kebijakan yang dirumuskan pada level makro dan diorganisasikan pada level meso dapat dioperasionalkan secara efektif di lapangan.

1. Pelaksanaan Teknis di Lapangan

Pelaksanaan teknis di lapangan mencerminkan sejauh mana kebijakan yang tertulis diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa saat banjir terjadi, BPBD menerima informasi dari pemerintah desa atau kecamatan, kemudian melakukan asesmen lapangan terkait kondisi banjir, mengaktifkan posko darurat, serta berkoordinasi

*Corresponding author

E-mail addresses: aryawibowo281@gmail.com

dengan perangkat daerah, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah desa. Di tingkat desa, pemerintah desa segera menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kondisi banjir kepada kecamatan dan BPBD.

Gambar 12.

Hasil Koding Indikator Pelaksanaan Teknis

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 12. hasil koding menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis penanggulangan banjir di Kabupaten Lamongan telah memiliki alur yang relatif jelas, dimulai dari penerimaan informasi awal, asesmen cepat oleh BPBD, aktivasi posko darurat, koordinasi lintas instansi, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Keterlibatan TNI, Polri, relawan, dan pemerintah desa turut memperkuat pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), kondisi ini mencerminkan hybrid governance, yaitu perpaduan antara struktur birokrasi formal dan jaringan informal komunitas yang memungkinkan respons tetap berjalan meskipun kondisi lapangan bersifat dinamis.

2. Kesiapsiagaan Masyarakat

Kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak banjir sebelum bantuan pemerintah tiba. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Putatkumpul memiliki tingkat kesiapsiagaan yang cukup tinggi yang dibangun melalui pengalaman menghadapi banjir, budaya gotong royong, dan peran aktif Karang Taruna.

Gambar 13.

Hasil Koding Indikator Kesiapsiagaan Masyarakat

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 13. hasil koding menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat bertumpu pada pengalaman empiris, kearifan lokal, dan modal sosial. Warga telah memahami jalur evakuasi, mampu membaca tanda-tanda alam, serta aktif melakukan evakuasi dan penanganan darurat secara mandiri. Keaktifan Karang Taruna juga menjadi faktor penting dalam mobilisasi masyarakat. Menurut Hill dan Hupe (2022), kesiapsiagaan berbasis komunitas (community-based preparedness) merupakan bagian penting dari level mikro yang berperan besar dalam menyelamatkan masyarakat pada fase awal bencana. Namun, kesiapsiagaan tersebut masih bersifat informal dan belum didukung pelatihan maupun simulasi yang terstruktur, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya terstandarisasi.

3. Respons Cepat Kejadian Banjir

Respons cepat merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan di level mikro. BPBD melakukan asesmen cepat, aktivasi posko darurat, dan koordinasi lintas instansi setelah menerima laporan dari desa atau kecamatan. Sementara itu, pemerintah desa segera menyampaikan informasi kepada warga dan melaporkan kondisi banjir kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.

Gambar 14.
Hasil Koding Indikator Respons Cepat

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 14. hasil koding menunjukkan bahwa respons cepat terhadap banjir di Kabupaten Lamongan berlangsung secara paralel antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Alur respons dimulai dari penyampaian informasi awal oleh desa, asesmen lapangan oleh BPBD, aktivasi posko darurat, koordinasi lintas instansi, hingga mobilisasi penanganan kepada masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem respons telah berjalan secara terkoordinasi dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Namun, kecepatan respons belum sepenuhnya merata, terutama ketika banjir terjadi di banyak titik secara bersamaan. Dalam perspektif Hill dan Hupe (2022), efektivitas respons di level mikro sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kelancaran aliran informasi dari level meso, sehingga keterbatasan kapasitas menjadi tantangan dalam mewujudkan respons yang cepat, tepat, dan merata.

4. Pemulihan Pascabencana

Pemulihan pascabencana merupakan fase terakhir dalam siklus penanggulangan bencana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah banjir surut, BPBD melakukan pendataan dampak, berkoordinasi dengan OPD terkait, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dinas PU SDA bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembersihan lingkungan, dan masyarakat terlibat melalui kegiatan kerja bakti.

Gambar 15.
Hasil Koding Indikator Pemulihan Pascabencana

1. Upaya di Level Makro

Pada level makro, upaya pemerintah daerah difokuskan pada penguatan kebijakan, perencanaan strategis, dan dukungan sumber daya sebagai fondasi implementasi penanggulangan banjir.

Gambar 16.
Hasil Koding Upaya Level Makro

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 16. hasil koding menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu:

- Mengintegrasikan isu penanggulangan banjir ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan Renstra, melalui identifikasi wilayah rawan banjir, pemetaan risiko, dan penentuan prioritas program pada wilayah yang paling kritis.
- Meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan banjir melalui penganggaran lintas perangkat daerah. BPBD berfokus pada kesiapsiagaan dan penanganan darurat, sedangkan Dinas PU SDA dan PU Bina Marga menangani pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Namun, keterbatasan fiskal menyebabkan penanganan masih dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas.
- Mendorong pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih permanen, seperti normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Akan tetapi, realisasinya masih menghadapi kendala pendanaan dan koordinasi lintas kewenangan dengan pemerintah pusat.
- Mengembangkan sistem penanggulangan banjir yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS). Namun, pengembangannya masih belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah rawan banjir serta masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat.

Upaya level makro menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan perencanaan penanggulangan banjir. Namun, keterbatasan sumber daya masih

menyebabkan kesenjangan antara perencanaan strategis dan kebutuhan implementasi di lapangan.

2. Upaya di Level Meso

Pada level meso, upaya pemerintah difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi dan efektivitas koordinasi antarinstansi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 17. hasil koding menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

- a. BPBD Kabupaten Lamongan secara konsisten melakukan evaluasi dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana agar lebih adaptif terhadap dinamika banjir yang berulang. Namun, efektivitas SOP masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan pelaksana di lapangan.
- b. Mengembangkan mekanisme koordinasi multilevel yang melibatkan BPBD, Dinas PU SDA, PU Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, TNI-Polri, dan relawan. Pemanfaatan grup WhatsApp menjadi sarana utama dalam mempercepat pertukaran informasi dan mobilisasi sumber daya. Meskipun efektif dalam kondisi normal, sistem ini masih bersifat informal dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pada situasi banjir berskala besar.
- c. Mengalokasikan dana bantuan kepada kecamatan terdampak banjir guna memperkuat kapasitas respons awal di tingkat lokal. Namun, dukungan ini masih terbatas dan lebih difokuskan pada kebutuhan tanggap darurat dibanding penguatan kapasitas jangka panjang.

Upaya level meso menunjukkan adanya perkembangan dalam aspek koordinasi dan kapasitas organisasi. Namun, masih diperlukan penguatan kelembagaan, formalisasi sistem

koordinasi, dan peningkatan sumber daya agar respons terhadap banjir dapat berjalan lebih cepat dan merata.

3. Upaya di Level Mikro

Pada level mikro, upaya penanggulangan banjir diwujudkan melalui tindakan nyata pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai hambatan teknis dan operasional di lapangan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (ATLAS.ti), 2026

Berdasarkan Gambar 18. hasil koding menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

- a. Dinas PU SDA merencanakan pelebaran jalur aliran Sungai Plalangan pada beberapa titik strategis untuk meningkatkan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko limpasan serta jebolnya tanggul. Namun, realisasi program masih bertahap dan bergantung pada ketersediaan anggaran.
- b. Dinas PU SDA berencana menggunakan gedhek guling sebagai material penguat tanggul untuk menyesuaikan dengan karakteristik tanah endapan (alluvial) yang menyebabkan tanggul mudah jebol. Meskipun demikian, metode ini masih bersifat alternatif dan belum menggantikan kebutuhan pembangunan tanggul permanen.

Tabel 1.

Ketinggian Banjir Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi (Desember 2025 - April 2026)

No.	Bulan	Ketinggian Air di Rumah Warga (cm)	Ketinggian Air di Jalan PU (cm)
1	Desember 2025	25	35
2	Januari 2026	0	0
3	Februari 2026	0	0
4	Maret 2026	40	40
5	April 2026	40	40

Sumber: Rekapitulasi Data Banjir Aliran Sungai Bengawan Njero, BPBD Kabupaten Lamongan (diolah peneliti, 2026).

Berdasarkan Tabel 1. ketinggian banjir di Desa Putatkumpul masih mencapai 40 cm pada Maret dan April 2026. Data ini menunjukkan bahwa risiko banjir masih cukup tinggi

sehingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir permanen menjadi kebutuhan yang mendesak.

- c. Pemerintah Desa Putatkumpul bersama masyarakat terus mengupayakan percepatan pembangunan tanggul permanen melalui pengajuan proposal kepada pemerintah kabupaten. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa penanganan sementara sudah tidak memadai untuk menghadapi banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
- d. Dalam aspek kesiapsiagaan, masyarakat Desa Putatkumpul melalui Karang Taruna aktif melakukan pemantauan kondisi tanggul, perbaikan darurat, dan evakuasi warga secara gotong royong. Upaya ini menjadi penopang penting ketika respons pemerintah belum menjangkau seluruh wilayah terdampak. Namun, kesiapsiagaan tersebut masih bersifat informal dan belum didukung sistem serta pelatihan yang terstandarisasi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan pada level makro, meso, dan mikro menunjukkan adanya kesadaran terhadap berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penanggulangan banjir serta komitmen untuk mengatasinya secara bertahap. Namun, upaya tersebut masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan secara struktural. Hal ini terlihat dari belum terealisasinya pembangunan infrastruktur pengendali banjir permanen, belum optimalnya sistem peringatan dini (EWS) yang terintegrasi, serta masih terbatasnya kapasitas koordinasi dan sumber daya dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan dan program yang telah dirumuskan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mempercepat realisasi program prioritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar penanggulangan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengurangi risiko secara jangka panjang dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Lamongan belum berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada level makro, pelaksanaan kebijakan telah

terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, namun masih terkendala keterbatasan pendanaan, infrastruktur pengendali banjir, dan kewenangan pengelolaan Sungai Bengawan Solo. Pada level meso, koordinasi antarinstansi dan komunikasi telah berjalan, tetapi masih bersifat informal serta belum didukung kapasitas kelembagaan, sistem informasi, dan sistem peringatan dini yang optimal. Sementara itu, pada level mikro, partisipasi dan kapasitas adaptif masyarakat tergolong tinggi, namun penanganan banjir masih cenderung reaktif dan belum mampu mengatasi permasalahan struktural secara menyeluruh.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan penanggulangan banjir dilaksanakan pada setiap level kebijakan. Pada level makro, upaya difokuskan pada penguatan kebijakan, integrasi perencanaan, peningkatan anggaran, serta perencanaan infrastruktur dan sistem peringatan dini. Pada level meso, upaya dilakukan melalui pembaruan SOP, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan dukungan kepada kecamatan. Adapun pada level mikro, upaya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, penerapan inovasi lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Namun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas kewenangan, dan kapasitas kelembagaan sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Anita, S., Firmansyah, D., & Nurhayati, L. (2022). Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Publik (JAPP)*, 5(3), 112-121.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). Data bencana Indonesia tahun 2024. Jakarta: BNPB.
- BANJIR.NET. (2026). Data Kejadian Banjir. <https://Banjir.Net/Data-Banjir.Html?Provinsi=jawa+timur&kabupaten=>
- Detik Jatim. (2026, April). Jatim Diprediksi Alami Kemarau Panjang hingga 240 Hari Mulai Mei. Baca artikel detikjatim, "Jatim Diprediksi Alami Kemarau Panjang hingga 240 Hari Mulai Mei".
- Dewi, D. S. K. (2020). Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). New York: Pearson Education.
- GoodStats. (2025, April). Jateng, Jabar, dan Jatim Jadi Provinsi Lagganan Banjir Awal 2025. <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Jateng-Jabar-Dan-Jatim-Jadi-Provinsi-Lagganan-Banjir-Awal-2025-NLKMK>

- Hanafiah, M. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan bencana hidrometeorologi bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 4(2), 65-78.
- Hill, M., & Hupe, P. 2022. *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2021). *Teori kebijakan publik*. Jakarta: Penerbit Litnus.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2017). *Panduan teknis pengendalian banjir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy A New Introduction*. Bloomsbury Academic.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muhammad, F. I., & Abdul Aziz, Y. M. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 50-53. Universitas Pasundan.
- Ningrum, A. S., & Ginting, K. B. (2020). Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di Daerah Aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. *Geography Science Education Journal (GEOSSE)*, 1(1), 6-8. Universitas Samudra.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam Dan Non Alam*. Lamongan: Pemkab Lamongan
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana*. Surabaya: Pemprov Jawa Timur.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Rahayu, I. P., Rompas, W. Y., & Dengo, S. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado (Studi kasus di Kecamatan Singkil). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(105), 20-23.
- Silalahi, S. J., & Trimurni, F. (2024). Efektivitas kebijakan penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Medan Petisah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 11-14. Universitas Galuh.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Terbuka. (2019). *Modul ADPU4410: Definisi dan makna kebijakan publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

-
- Widyanti, K., Kismartini, & Maesaroh, S. (2015). Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Diponegoro.
- Yuniartanti, R. K. (2018). Mitigasi banjir struktural dan non-struktural untuk Daerah Aliran Sungai Rontu di Kota Bima. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (JPPDAS)*, 2(2), 137-150.